

ОТЛИЧИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В ИНТЕРЕСАХ СОСЕДЕЙ ОТ ДРУГИХ ВИДОВ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Озодов Бобуржон Даврон угли
ozb9710@mail.com

(в рамках исследования на соискание степени PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17531793>

Соседское право (ограничение прав собственника земельного участка в интересах соседей) является разновидностью более широкой правовой категории ограничения права собственности.

Проблема ограничения права собственности интересовала не только правоведов предыдущих эпох, но и современных ученых. В частности, В. П. Камышанский отмечает необходимость разделения ограничений права собственности на две основные группы, которые следует прямо предусматривать в законе:

1. Ограничения прав собственника в интересах всего общества;
2. Ограничения прав собственника в интересах отдельных лиц (например, соседей, родственников, совладельцев) [1].

Ограничения в интересах общества были известны как в римском праве, так и в праве предыдущих эпох Российской империи (например, Свод законов, нормы об участии в публичных интересах). В связи с этим целесообразно разделять институты ограничения права собственности на:

- Ограничение права собственности в интересах общества (публичные интересы);
- Ограничение права собственности в интересах соседей (соседское право).

Эти правовые институты преследуют различные цели: нормы публичного права защищают общественные интересы, тогда как нормы соседского права направлены на защиту личных интересов соседствующих лиц. При этом различается механизм их правового регулирования и защиты: нормы, устанавливающие ограничения в интересах общества, действуют преимущественно в сферах градостроительства, экологии, административного права и реализуются, как правило, в административном порядке; соседское право регулируется нормами гражданского законодательства и защищается средствами, установленными гражданским правом.

Также различается способ правового регулирования: ограничения права собственности в интересах общества основаны на императивном подходе, тогда как соседское право (ограничение прав собственника земельного участка в интересах соседей) допускает диспозитивное регулирование.

В частности, в проекте закона о внесении изменений в Гражданский кодекс Республики Узбекистан предусмотрено, что собственник земельного участка обязан уважать права соседей, если иное не предусмотрено соглашением между соседями [2].

Кроме того, соседское право не должно смешиваться с многочисленными административными запретами и требованиями (например, правила дорожного движения, пожарная безопасность, санитарные нормы, градостроительные нормы). Такие запреты и требования рассматриваются не как ограничение права собственности, а как установление порядка эксплуатации определенных объектов и реализуются в административном порядке [1].

Вместе с тем соседское право, как самостоятельный вид ограничения обладает некоторыми общими чертами с ограничениями права собственности в интересах общества. Согласно выводам российской правовой науки, В. П. Камышанский, анализируя взгляды иностранных ученых, выделяет две специальные классификации ограничения права собственности:

- Ограничение права собственности в его полном объеме;
- Ограничение права собственности в отдельных его составных частях (Глюкк, Тибо, Мюленбрух, Бакинг, Штоббе).

Вторая группа ограничений может быть классифицирована по содержанию следующим образом:

- Ограничения, обязывающие собственника терпеть определенные воздействия;
- Ограничения, обязывающие собственника воздерживаться от определенных действий;
- Ограничения, обязывающие собственника совершать определенные действия в отношении объекта права [1].

Данную классификацию можно применить и к ограничениям права собственности в рамках соседского права. Вместе с тем, особенность соседского права заключается в том, что полномочия собственника могут быть ограничены только в процессе осуществления права владения и пользования, тогда как право распоряжения имуществом не ограничивается.

Соседское право и его отличия от других институтов ограничения права собственности.

Прежде всего следует подчеркнуть, что соседское право никогда не проявляется как ограничение права собственности в форме вещного права и не предоставляет самостоятельного права на чужое имущество [3]. Поэтому оно никоим образом не может быть передано или отчуждению подлежать, не обладает свойством «следования за вещью» и не имеет иных характерных признаков вещных прав.

При регулировании прав и обязанностей собственников смежных земельных участков гражданское законодательство должно учитывать, что эти права ограничены относительно друг друга. Несмотря на употребление термина «соседские права», законодательство в основном подразумевает ограничение этих прав, то есть обязанность собственника воздерживаться от определенных действий или терпеть определенные воздействия. Кроме того, абсолютное право собственности на земельный участок может быть ограничено в интересах соседа, например, в случае участия в строительстве общей стены, что в обычных условиях реализации права собственности не требовалось бы.

Соотношение соседского права и сервитутов.

В современных континентальных правовых системах существуют различные подходы к соотношению соседского права и сервитутов. В немецком и австрийском праве эти институты четко разделены, их различия закреплены в доктрине и законодательстве [4]. В то же время французский Гражданский кодекс рассматривает ограничения соседства как разновидность сервитута, то есть как законный сервитут [5].

Критерии различия соседского права и сервитутов включают следующие:

1. Порядок возникновения и прекращения: соседское право возникает по закону; установление сервитута обычно требует соглашения сторон и обязательной государственной регистрации. Прекращение сервитута осуществляется в аналогичном порядке. При этом соседское право может быть изменено или прекращено также по соглашению соседей.

Как отмечает Л. А. Кассо, законное ограничение права собственности (например, обязанность не устраивать окна в стене, примыкающей к соседнему участку) может быть изменено по соглашению соседей. Такие новые отношения он называет предиальным сервитутом [6].

2. Цель: сервитут направлен на расширение прав сервитуария, тогда как соседское право служит защите интересов других собственников земельных участков.

3. Юридические последствия: сервитут создает новое право, например, право прохода или пользования.

Соседское право лишь ограничивает существующее право собственника; это ограничение не является субъективным правом, но предоставляет возможность защиты в случае нарушения.

4. Свойство следования за вещью: соседское право не является самостоятельным вещным правом и не обладает свойством следования за вещью, характерным для сервитута.

5. Состав субъектов: субъектом сервитута может быть не только собственник, но и лицо с правом постоянного (бессрочного) пользования или пожизненным правом. В соседском праве ограничение применяется к собственникам, обладателям ограниченных вещных прав, а также к другим фактическим владельцам.

6. Объект: соседское право не ограничено только смежными земельными участками; оно может применяться и к объектам, находящимся на более удаленных участках, если они подвергаются влиянию соседнего имущества.

Таким образом, соседское право (ограничение права собственности в интересах соседей) и сервитут (ограниченное право пользования) являются различными, самостоятельными институтами, и их смешение или объединение недопустимо. Проект закона о внесении изменений в Гражданский кодекс РФ также основывается на разграничении этих категорий. Соседское право рассматривается в статьях 293 и 294, а сервитуты — в главе 20.2 как самостоятельный правовой институт; их смешение и объединение запрещается.

В заключение можно отметить, что в истории гражданского права, современной западной доктрине и российской правовой науке «соседское право» трактуется двояко:

- В узком смысле — как ограничение права собственности в интересах соседей;
- В широком смысле — как самостоятельный институт гражданского права.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Камышанский, В. П. (2000). *Пределы и ограничения права собственности: монография* (с. 118). Волгоград: Волгоградский юридический институт МВД России.
2. <https://www.gazeta.uz/ru/2019/04/08/civil-code/>.
3. Емелькина, И. А. (2016). К дискуссии о разграничении вещных и обязательственных прав. *Нотариус*, (1), 17–19.

4. Маковский, А. Л. (ред.). (2004). *Гражданское уложение Германии. Вводный закон к Гражданскому уложению*. Москва.
5. Захватаев, В. Н. (пер.). (2012). *Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) = Code civil des Français (Code Napoléon)*.
6. Кассо, Л. А. (1906). *Русское поземельное право* (с. 208–209). Москва: Гос. тип.